

NEWTON: TEXTOS, ANTECEDENTES E COMENTÁRIOS

*Dilhermando Ferreira Campos**

COHEN, I. Bernard, WESTFALL, Richard S. (orgs.). **Newton: textos, antecedentes, comentários.** Rio de Janeiro : Contraponto. 524 p.

É difícil delimitar a importância do pensamento de Isaac Newton [1642-1727] para ciência moderna. Suas idéias impulsionaram a produção científica, consolidaram o método experimental como fonte de obtenção de conhecimento e deram ao homem uma linguagem para compreender o mundo que se mostrou eficiente para os interesses da época: a linguagem matemática.

Essa óptica matemática, solidificada pela criação do cálculo infinitesimal, permitiu ao homem quantificar, prever e transformar o mundo. Modificando sua relação com a natureza, o homem passou da contemplação à ação, intervindo no mundo com a confiança na descoberta da ordem do universo, sob a crença nas leis universais, permitindo-nos compreender fenômenos e desenvolver tecnologias, o que nos possibilitou criar a moderna sociedade tecnológica.

Com a importância de Newton para a modernidade é interessante que pouco de sua obra seja procurada e lida nos originais. Talvez por sua complexidade e pelos seus inumeráveis comentadores, os escritos originais de Newton acabaram ficando esquecidos por um tempo. Porém, com a importância dada hoje à História da Ciência, o conhecimento do desenvolvimento das idéias científicas tornou-se indispensável para a compreensão da própria Ciência. Entender as idéias dos pensadores por meio do estudo de sua evolução, analisando quais os caminhos que os levaram a desenvolver determinadas teorias, torna imprescindível a publicação e o conhecimento de escritos originais.

Os originais de Newton passaram a ser fruto de mais atenção quando o célebre economista John Maynard Keynes, que tinha por *hobby* pesquisar como os grandes pensadores trabalhavam, comprou em 1936, por um preço irrisório, vários lotes de escritos originais de Newton. Para seu espanto, Keynes descobriu que Newton dedicou mais tempo ao metafísico, à alquimia e à pesquisa de detalhes bíblicos do que dedicou à física e à matemática.

*Pós-graduando em História da Ciência pela UFMG. *E-mail*: dfcampos.serro@bol.com.br

Esse livro organizado pelos professores I. Bernard Cohen e Richard S. Westfall, traz não só os escritos sobre a física e a matemática newtoniana e suas teorias sobre o método experimental e filosofia natural, mas também suas pesquisas nos campos da alquimia e da teologia.

São nove capítulos divididos por temas (“Filosofia Natural”, “Método Científico”, “Método Experimental”, “Óptica”, “Mecânica Racional”, “O Sistema do Mundo”, “Alquimia e Teoria da Matéria”, “Teologia” e “Matemática”) onde os originais de Newton são apresentados junto à vários textos de renomados pensadores e historiadores da Ciência – inclusive um de Keynes, na parte que trata de alquimia e um de Alexandre Koyré, além de um pós-escrito de Einstein sobre a óptica de Newton – que discutem o pensamento e as teorias newtonianas tratadas em cada capítulo.

Além desses textos, os autores também incluíram uma introdução falando sobre o tema que será abordado em cada capítulo, o que é de muita utilidade para a compreensão dos textos originais, e um glossário no final, o que faz com que o livro não seja de interesse apenas para pesquisadores, tornando-o acessível também aos não especialistas nas áreas abordadas.

Porém, uma crítica que pode ser feita ao livro é que tanto nessas introduções, quanto nos textos que estão no final de cada capítulo, são explicitados e discutidos, sobretudo, as idéias científicas das quais Newton se utilizou no desenvolvimento de suas teorias. Os autores não se preocuparam muito com o contexto histórico em que ele viveu e com os aspectos culturais de sua época, que tornaram possível Newton pensar o que pensou naquele momento, a romper com um tipo de pensamento e criar uma nova forma de ver o mundo.

Talvez não fosse este o objetivo do livro mas, apesar da importância de termos os originais de Newton agora traduzidos para o português, é interessante observar que os livros que discutem idéias científicas costumam se esquecer das variantes culturais que permitem aos pensadores desenvolverem teorias em uma determinada época. Essa ótica culturalista também é importante para a compreensão das idéias científicas e pode dar ao leitor uma melhor visão da dimensão do impacto que determinadas teorias tiveram em seu tempo.